

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ В ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: СЦЕНАРИИ, ЗАДАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЕ

Анисимова Ирина Юрьевна¹, Дайрабаева Анара Битемировна²

магистр гуманитарных наук, ст. преподаватель¹,

магистр гуманитарных наук, ст. преподаватель²

Alikhan Bokeikhan University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20702734>

В современный период наблюдается интенсивное распространение генеративных технологий искусственного интеллекта, оказывающих значительное влияние на трансформацию образовательной среды. Подобные инструменты предоставляют обучающимся возможность оперативно формулировать ключевые идеи, структурировать учебный материал, подбирать аргументацию, моделировать дискуссионные ситуации и создавать тексты различного уровня сложности. В результате искусственный интеллект становится не только вспомогательным техническим средством, но и важным элементом организации учебной деятельности. Внедрение искусственного интеллекта в образовательную практику связано не только с расширением педагогических возможностей, но и с необходимостью критического осмысления условий и последствий его использования.

Как отмечает педагог-исследователь Е.В. Везетиу в статье «Использование искусственного интеллекта в преподавании гуманитарных дисциплин», «Современные технологии искусственного интеллекта играют все более значимую роль в образовательном процессе, в том числе в преподавании гуманитарных дисциплин. Инструменты ИИ помогают автоматизировать рутинные задачи, персонализировать обучение и облегчать анализ текстов. Однако их применение требует тщательного изучения, чтобы учитывать как преимущества, так и возможные ограничения» [1].

Казахстанские исследователи А. Жунусбекова и С. Аскаркызы в статье «Применение преподавателями искусственного интеллекта: трансформационные возможности и риски в университетском образовании» подчеркивают, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта в образовательной сфере требует переосмысления традиционной профессиональной роли преподавателя [2]. По мнению авторов, современная высшая школа нуждается в переходе от классической модели преподавания к более гибкому и многокомпонентному формату педагогической деятельности, в рамках которого преподаватель выступает не только источником знаний, но и фасилитатором образовательного процесса, проектировщиком индивидуальных траекторий обучения и аналитиком образовательных результатов.

Подобная трансформация позволяет формировать персонализированную образовательную среду, ориентированную на индивидуальные образовательные потребности, уровень подготовки и мотивационные особенности обучающихся. В данном контексте искусственный интеллект рассматривается не как исключительно технический инструмент сопровождения обучения, а как средство расширения педагогических возможностей и повышения эффективности образовательного взаимодействия.

Как считают российские педагоги-исследователи Р.Р. Гасанова, Е.А. Романова в статье «Искусственный интеллект в высшем образовании: проблемы, возможности, риски» цифровые технологии, интегрированные с инструментами искусственного интеллекта, существенно расширяют доступ к образовательным ресурсам и разнообразным форматам обучения. Современные исследования в данной области направлены на оценку эффективности различных моделей онлайн-образования, функционирования виртуальных учебных сред и систем дистанционного обучения с точки зрения обеспечения равных образовательных возможностей [3].

По мнению российского исследователя М.В. Субботиной, высказанному в статье «Искусственный интеллект и высшее образование: враги или союзники?», для студентов, обучающихся по социологическим направлениям, особую значимость приобретают специализированные возможности искусственного интеллекта, ориентированные на исследовательскую деятельность [4].

К их числу относятся методы, использованные авторами в процессе преподавания данной дисциплины. Необходимо отметить следующие направления применения ИИ в преподавании дисциплина «Социология»:

1. Автоматизированное создание транскриптов интервью, что существенно упрощает обработку эмпирических данных и сокращает временные затраты исследователя.

2. Значительный потенциал ИИ проявляется и при анализе качественных данных, включая систематизацию и группировку аргументации, выделение компонентов и смысловых элементов при работе с методиками неоконченных предложений.

3. Перспективным направлением остаётся использование искусственного интеллекта для анализа социальных сетей, где алгоритмы способны выявлять доминирующие темы, общественные настроения и динамику социальных трендов.

4. Не менее востребованы технологии обработки изображений в рамках визуальной социологии, а также создание виртуальных моделей и симуляций, позволяющих воспроизводить и анализировать общественные процессы в цифровой среде.

5. В более широком контексте искусственный интеллект предоставляет новые возможности для работы со статистическими и текстовыми массивами данных.

Ниже представлены образовательные сценарии, сочетающие обучающую направленность с сохранением механизмов контроля качества учебных результатов, которые были апробированы авторами статьи в рамках преподавания дисциплины «Социология» студентам первого курса Alikhan Bokeikhan University.

Сценарий 1. Одним из эффективных сценариев является «**Социологический анализ текста с ИИ-поддержкой**», в рамках которого обучающимся предлагается провести самостоятельный анализ научного материала с последующим сопоставлением собственных выводов с результатами, полученными с использованием искусственного интеллекта. Авторами данный сценарий успешно апробирован на теме «Анализ этапов развития социологических теорий». В контексте данного задания использовался фрагмент научного текста, описывающий развитие социологической мысли от О. Конта и Э. Дюркгейма до современных теорий для составления сравнительной таблицы, включающей результаты анализа этапов развития социологической мысли по версии обучающихся и версии ИИ с итоговой рефлексией студентов и формулировкой выводов. Данный подход способствует развитию критического мышления, а также формированию навыков научной рефлексии и аргументации.

Сценарий 2. Другим значимым направлением выступает **моделирование социологического интервью с использованием ИИ**, при котором искусственный интеллект выполняет роль условного респондента с заданными социально-демографическими характеристиками. Авторами данный метод использовался по теме «Социологические исследования». Обучающиеся получали задание провести глубинное интервью по выбранной ими теме («Социальные установки молодежи в отношении цифровых технологий», «Отношение молодежи к религии», «Мое первое впечатление об учебе в университете» и др.) с использованием заданного условного профиля респондента. ИИ выполняет роль условного интервьюируемого и даёт развернутые ответы. После завершения «интервью» студент выполняет аналитическую работу: выделяет ключевые темы, кодирует ответы, формирует предварительные социологические выводы.

Сценарий 3. Перспективным является сценарий **анализа социальных сетей и цифровых следов**, в рамках которого обучающиеся формулируют гипотезы относительно социальных трендов, а затем используют ИИ для первичной обработки текстовых данных из цифровых платформ. Авторами данный сценарий успешно применялся по теме «Девиация, преступность и социальный контроль», хотя данный сценарий актуален и для любой другой темы. С целью формирования навыков выявления социальных трендов и интерпретации цифровых данных обучающиеся выполняют в несколько этапов задание по сбору и подготовке текстовых данных, например, по основным тематическим кластерам, таким как, обсуждение подростковой преступности; реакции на резонансные криминальные новости; дискуссии о справедливости наказаний; критика работы правоохранительных органов. ИИ выполняет первичный анализ и выдает результаты для сравнения с первоначальными гипотезами обучающихся. Образовательный эффект сценария реализуется в виде развития навыков **работы с цифровыми данными**; формирования умения **проверять социологические гипотезы эмпирически**; освоения методов **контент-анализа и тематического кодирования**.

Сценарий 4. Особое место занимает **сценарий социологического моделирования общественных процессов**, предполагающий создание упрощенных моделей социальных явлений с последующей генерацией альтернативных сценариев развития с использованием ИИ. Авторами результативно используется на занятии по теме «Социология этничности и нация».

Студентам предлагается создать упрощённую социологическую модель межэтнических отношений в условном обществе. В модель включаются такие базовые переменные, как уровень экономического неравенства между этническими группами; степень культурной дистанции; уровень государственной интеграционной политики; интенсивность межгрупповых коммуникаций; влияние медиа и информационной среды.

Далее студенты обращаются к искусственному интеллекту с запросом на основе заданной модели описать возможные сценарии развития межэтнических отношений в обществе. Получив вероятные сценарии, созданные ИИ, обучающиеся проводят сравнительный анализ, сопоставляя сценарии с исходной моделью.

В результате использования данного образовательного сценария обеспечивается развитие навыков социологического моделирования и системного мышления; освоение принципов прогнозирования социальных конфликтов и интеграции; углубление знаний в области социологии этничности и нации.

Сценарий 5. Эффективным инструментом выступает **коллективное исследование с использованием ИИ-ассистента**, в рамках которого студенческие группы проводят мини-исследования, используя искусственный интеллект для обработки данных и предварительной интерпретации результатов. В частности, данный метод был апробирован авторами статьи на занятии по теме «Социальная структура и стратификация общества». Обучающимся было провести мини-исследование на тему «Восприятие социального неравенства среди студентов» с использованием ИИ. Студенты должны были сравнить собственные выводы с ИИ-интерпретацией.

Таким образом, в современной педагогической науке всё более устойчиво утверждается позиция, согласно которой система образования должна быть ориентирована на разработку и внедрение форм и методов индивидуализации обучения и воспитания, обеспечивающих достижение максимально возможных образовательных результатов для каждого обучающегося.

Использование технологий искусственного интеллекта существенно расширяет возможности построения индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивая поддержку обучающихся в различных направлениях их профессионального и личностного развития. Вместе с тем внедрение ИИ в образовательную практику требует учета потенциальных рисков, связанных с его применением, а также разработки механизмов их минимизации.

В настоящее время на основе уже полученных эмпирических данных представляется возможным приступить к проектированию образовательных стратегий с использованием искусственного интеллекта, направленных на решение выявленных проблемных аспектов, снижение возможных рисков и создание условий для эффективной адаптации преподавателей и студентов к процессам интеграции ИИ в систему высшего образования.

Список литературы

- 1 Везетиу, Е. В. **Использование искусственного интеллекта в преподавании гуманитарных дисциплин**. 2025. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-prepodavanii-gumanitarnyh-distiplin> (дата обращения: 21.02.2026).
- 2 Жунусбекова, А., Аскаркызы С. Применение преподавателями искусственного интеллекта: трансформационные возможности и риски в университетском образовании. 2025. URL: <https://bulletin-pedagogic-sc.kaznu.kz/index.php/1-ped/article/view/2718/894> (дата обращения: 25.02.2026).
- 3 Гасанова Р. Р., Романова Е. А. Искусственный интеллект в высшей школе: проблемы, возможности, риски // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования*. 2024. Т. 21. № 4. С. 501–515. DOI: <https://doi.org/10.22363/2312-8631-2024-21-4-501-515>
- 4 Субботина М.В. Искусственный интеллект и высшее образование - враги или союзники // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология*. - 2024. - Т. 24. - №1. - С. 176-183. doi: [10.22363/2313-2272-2024-24-1-176-183](https://doi.org/10.22363/2313-2272-2024-24-1-176-183)